

**СПОСОБЫ КЛАССИФИКАЦИИ ДРЕВНИХ НАСКАЛЬНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ ЧИТИНСКОГО РАЙОНА (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ)****METHODS OF CLASSIFICATION OF ANCIENT ROCK ART IN THE
CHITA DISTRICT (TRANS-BAIKALYE TERRITORY)**

ЯЧМЕНЁВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ,
Забайкальский государственный университет.

YACHMENEV OLEG YURYEVICH,
Transbaikal State University.

В данном исследовании обсуждаются различные методы классификации древнего наскального искусства на скалах Читинского района. Подчеркивается важность проведения такого анализа. Отмечаются авторы, предложившие первоначальную классификацию скальных рисунков Забайкалья, чьи работы послужили основой данного исследования. В результате выделяются пять методов классификации – по географическому расположению (горы и реки), по стилистике и манере, а также по отдельным изображениям. Сделан вывод, что при наличии большего объема информации о наскальном искусстве возможно будет создать более полное представление о проблеме категоризации.

This study discusses various methods of classifying ancient rock art on the rocks of the Chita region. The importance of conducting such an analysis is emphasized. The authors who proposed the initial classification of the rock drawings of Transbaikalia, whose work served as the basis for this study, are noted. As a result, five classification methods are distinguished – by geographical location (mountains and rivers), by style and manner, as well as by individual images. It is concluded that if there is a large amount of information about rock art, it will be possible to create a more complete understanding of the problem of categorization.

Ключевые слова: *Читинский район, писаницы, наскальные изображения, классификация, наскальное искусство.*

Key words: *Chita district, writings, rock paintings, classification, rock art.*

Введение.
Наскальное искусство – это одна из сложнейших областей археологии, поскольку она с трудом поддается не только датированию, но и интерпретации. Как правило, наскальные изображения несут в себе символический и ритуальный характер, из-за чего изучать их крайне сложно. Для этого исследователи прибегают к способу классификации, к своего рода упорядочиванию большого пласта памятников с древними изображениями. В данной статье впервые проводится классификация древних наскальных сюжетов, найденных на территории Читинского района.

Результаты исследования.

Под условной классификацией следует понимать предварительный этап формирования классификационной основы наскального древнего искусства. В данной работе мы будем опираться лишь на те изображения, которые находятся в хорошей сохранности. На наш

взгляд, существует несколько способов классификации наскальных изображений, и все они широко используются археологами.

1. По долинам рек и определенным территориям (горы, пустыни, степи, равнины и т. д.). Это наиболее распространенный способ классификации. Он не требует особого аналитического подхода отдельных сюжетов. Достаточно лишь отметить месторасположение памятника на территории бассейна реки или на какой-нибудь маркирующей области. Таким приемом активно пользовались А.П. Окладников и В.Д. Запорожская, а также А.В. Тиваненко. А.П. Окладников и В.Д. Запорожская выделяли памятники по их расположению в долинах рек Уда, Джиды, Селенга, или же территориальному признаку – Кяхтинская группа (в округе г. Кяхта) и Читинская группа (в Читинской области) [12, с. 8-51; 13, с. 5-42]. А.В. Тиваненко формировал классификацию только по долинам наиболее крупных западно-забайкальских рек – Баргузин, Уда, Брянка, Итанцы, Селенга, Хилок, Чикой, Темник, а также оз. Байкал [18, с. 10-50]. Данный подход несовершенен, поскольку в долине одной реки могут оказаться памятники с разной стилистикой и возрастом. Однако при помощи него исследователю будет значительно проще ориентироваться в поиске памятников и их дальнейшем изучении. Похожий метод применялся и на других территориях. Например, в совместных монографиях А.П. Окладникова и А.И. Мазина «Писаницы реки Олекмы и Верхнего Приамурья» [14] и «Писаницы бассейна реки Алдан» [15] определяются границы расположения памятников наскального искусства по долинам р. Олекма и Алдан. Однако к выделению такой классификации стоит прибегать с осторожностью, чтобы не столкнуться с классическим определением физико-географических границ.

2. По стилистике и манере исполнения. Первыми, кто выделил эту классификацию при изучении писаниц Забайкалья были А.П. Окладников и В.Д. Запорожская – селенгинский, лесной (таежный), кяхтинский и средневековый стили [13, с. 64-167]. Они сформировали подробную характеристику каждому стилю, определили их особенности. Причем не всегда это совпадало с физико-географической территорией. Так, селенгинский стиль получил свое наименование в силу того, что целая группа памятников с похожими сюжетами и манерой исполнения преимущественно сосредоточена в долине р. Селенга. Но подобные изображения встречаются далеко за ее пределами, например, на писанице Хачурт, где в нескольких оградках (типичных для данного стиля) вписаны группа антропоморфных фигур и животного, группы округлых пятен в несколько ярусов [13, с. 232-234]. Данная классификация позволяет определить границы для отдельных стилей, что способствует лучшему пониманию того, насколько далеко распространилась та или иная культура.

3. По изображениям. Данный тип классификации считается одним из распространенных. Он характеризуется выделением отдельных сюжетов, построенных на этнографических исследованиях, как в работе А.П. Забияко и Ван Цзяньлинь «Наскальные изображения Северо-Восточного Китая» [2], а также конкретных фигур – антропоморфных, зооморфных, орнитоморфных, знаковых и т.п.

Существенный вклад в разработку данной классификации внес Н.Н. Диков. Он, изучая петроглифы Пегтымеля (Чукотка), разработал объемную таблицу, состоящую из трех подразделений: сопутствующие образы, изобразительный канон и стиль оленных силуэтов. В этой таблице отражены следующие типы рисунков – реалистичные, схематичные, примитивные и массивные. Также ученый подразделил типы конкретных фигур по группам: животные без людей и с людьми. Он классифицировал фигуры по изобразительным канонам (не общие особенности, как в классификации по стилистике и манере, а отдельно взятый рисунок). Всего им было выделено четыре изобразительных канона, каждый из которых имеет свою специфику. Стоит отметить, что исследователь анализировал только фигурные изображения [1, с. 28-35].

4. По хронологии. Одним из первых, кто классифицировал писаницы Забайкалья по археологической периодизации, был А.И. Мазин. Он сформировал следующую обобщающую хронологию древнего наскального искусства Восточного Забайкалья и Приамурья – памятники позднего плейстоцена и раннего голоцена, памятники эпохи неолита и раннего металла, памятники раннего железа и средневековья [8, с. 99-121]. Наиболее подробную хронологическую классификацию разработал А.П. Окладников относительно Шишкинских наскальных рисунков, подразделив их на три объемных блока: 1) неолитические изображения; 2) рисунки бронзового и раннего железного века; 3) позднейшие писаницы (рисунки средневековья и нового времени) [16, с. 42-176].

Это основные способы классификации. При изучении двух и более памятников желательно осуществлять синтез нескольких типов классификации.

В данной статье мы разберем на примере памятников наскального искусства Читинского района четыре наиболее распространенных классификации: территориальное расположение памятников, по стилю, манере и отдельным изображениям.

На территории Читинского района древние рисунки сосредоточены в двух условно обозначенных местах – г. Чита и его окрестностях. В процессе формирования классификации распространения памятников желательно применять физико-географическую привязку, т.к. города, села, регионы и даже страны периодически меняют свои границы, исчезают, уходят в прошлое. Реже подобные резкие изменения происходят с естественной окружающей средой. Памятники с древними рисунками Читинского района можно классифицировать по горным системам (таблица 1) и крупным водоемам (таблица 2).

Классификация писаниц по горным системам:

1. Хребет Черского располагается на западной части Забайкальского края, в районе правобережья рек Ингода и Каренга. Северная половина хребта относится к Великому Миrowsкому водоразделу [6, с. 633].

2. Яблоновый Хребет находится в западной части Забайкальского края. Является крупнейшей горной системой региона, растягиваясь на 700 км., беря начало на западе левобережья р. Хилок, в месте впадения в нее р. Унго [7, с. 675].

Классификация писаниц по водоемам:

1. Река Ингода является левой составляющей р. Шилка, имеет отношение к бассейну Тихого океана. Начинается на северо-западном склоне горы Сохондо хребта Хэнтэй. Протяженность русла реки – ок. 708 км. В реку впадает около 600 крупных и малых притоков, наиболее представительные из них – рр. Чита, Тура, Талача, Оленгуй и Никишиха [10, с. 221-222].

2. Ивано-Арахлейские озера – это обширная система озер, расположенных в Центральном Забайкалье в межгорной Беклемишевской впадине между Осинным и Яблоновым хребтами на абсолютной высоте 945-965 м. Состоит из 6 наиболее крупных и 20 мелких озер. Крупные озера – Арахлей, Шакшинское, Иргень, Иван, Тасей, Большой Ундугун [11, с. 211].

Таблица 1. Классификация расположения писаниц по хребтам

Хребет Черского	Яблоновый Хребет
Сохатиный Камень	Дворцы
Сухотино-13	Колочное
Ущелье	Эхо
Титовская Сопка	Арахлей
Смоленские скалы	

Таблица 2. Классификация расположения писаниц по крупным водоемам

Долина р. Ингода	Ивано-Арахлейские озера
Сохатиный Камень	Арахлей
Сухотино-13	
Ущелье	
Титовская Сопка	
Смоленские скалы	
Дворцовская писаница	
Колочное	
Эхо	

Классификация писаниц по манере исполнения:

Объекты с древними изображениями в Читинском районе могут подразделяться по манере нанесения и стилю. Под этим, в первую очередь, понимается характер рисунков, их форма, степень применение охры – контур, частичная и глубокая заливка и т.д. В общем, разбор художественных приемов, необходимых для археолога-петроглифиста.

В Читинском районе выделяются три основных манеры нанесения изображений на скальную плоскость.

1. Контурная. Ее особенность заключается в простоте нанесения, без применения дополнительных манипуляций. По всей видимости, контур наносили пальцем, поскольку при иных вариантах это делать крайне неудобно. Контурной техникой наносились фигуры антропоморфов на писаницах Титовской сопке, Смоленских скалах и Колочнинской писанице. При помощи этой техники создавались многочисленные символы, знаки, группы линий (присутствуют на всех памятниках) и оградка на писанице Эхо. Данный способ нанесения применялся при создании фигуры животного на Арахлейской писанице и Сохатином Камне, орнитоморфных образов на Сохатином Камне (рис. 1. А). Контурные изображения являются наиболее распространенными на территории не только Забайкалья, но и всей Южной Сибири, включая Дальний Восток, при чем данная техника характерна как для выбитых, так и для красочных древних рисунков.

2. Контурная с частичной заливкой. Является одним из редких способов нанесения древних изображений. Отличительная черта состоит в том, что кроме контурной зарисовки присутствуют слегка залитые (закрашенные охрой) части рисунков. Как правило, в центре фигур всегда остается пустая полость, не тронутая художником. Подобное изображение встречается на Дворцовой писанице, где фигура лося (или лосихи) залита в месте расположения головы и слегка приподнятой холки (рис. 1. Б). Схожие изображения по технике нанесения присутствуют на Шаман Горе, где сплошь покрашены морды бизонов [5, с. 6].

3. С полным закрашиванием (заливкой). В Читинском районе – это наименее распространенный тип рисунков. Его особенность, главным образом, заключается в полном закрашивании древних изображений. Специалисты еще не определились полностью, как происходил процесс создания подобных рисунков охрой. Можно лишь предположить, что изначально, по всей вероятности, создавался контур рисунка, потом происходило постепенное оформление внутри фигуры. В рассматриваемой нами территории такие изображения встречаются на Смоленских скалах, где единственная фигура животного полностью окрашена. Центральная часть туловища животного осыпалась, что заметно по структуре. Примечательный рисунок данного типа присутствует на Дворцовой писанице – фигура шамана, туловище которого округлое и полностью окрашенное. На 8 плоскости Сохатиного Камня встречается несколько полностью окрашенных изображений (рис. 1. В).

Рис. 1. Классификация рисунков по манере исполнения: А. 1 – Сухотино-13; А. 2-3 – Сохатиный Камень; А. 4 – Арахлейская писаница; А. 5 – Смоленские скалы; А. 6 – Дворцовская писаница; А. 7 и А. 9 – Колочнинская писаница; А. 8 – Эхо. Б. 1 – Дворцовская писаница. В. 1 – Смоленские Скалы; В. 2 – Дворцы; В. 3 – Сохатиный Камень

Писаницы со сплошной заливкой на территории Забайкалья и Сибири широко распространены. Ярким примером этого является Бутихинская писаница, на которой объемные фигуры охотника и оленя полностью окрашены [13, с. 230], или фигура оленя на Быркинской писанице [9, с. 23]. Другой пример встречается на Шаман Горе, где особо, в данном случае, выделяется шаман на отслоившейся поверхности, в самом низу композиции Большого грота, а также антропоморфная фигура с кабаном на отдельно стоящем останце [5, с. 4-8]. Схожая манера присутствуют на Судунтуйской писанице, как минимум изображение оленя (возможно, оленихи, т. к. отсутствуют рога) [8, с. 180]. Подобный случай наблюдается на недавно исследованном памятнике Шилкинского района – Софьин Гриб, который ранее осматривал местный краевед О.С. Кожин [19, с. 177]. На одной из плоскостей, самой крупной и выразительной по количеству и многообразию изображений, встречаются неолитические рисунки большого размера лося, крупной фигуры человека с поднятыми вверх руками, лисы (возможно, волка или собаки).

Классификация писаниц по стилистике:

Проблема выделения отдельных стилей является одной из важнейших при изучении древнего наскального искусства. Всего можно выделить два основных типа по стилистическим особенностям: «традиционный» и «местный». Отметим, что выделение стилей может быть иным.

1. «Традиционный» стиль. Самый распространенный тип изображений не только Читинского района, но и всего Забайкалья. Особенно данный стиль характерен для антропоморфных фигур, который выражается в простоте изображения – согнутые в коленях или прямые расставленные в стороны ноги, руки также согнуты в локтях или прямо вытянуты в стороны, головы округлые, приплюснутые или вытянутые, туловище очерчено одним прямым мазком. К «традиционному» стилю относятся линии и пятна, нанесенные рядами (одним или несколькими ярусами).

Типичные фигурки человечков, пятна, линии можно называть «традиционными», потому что встречаются по всей территории Забайкалья и принципиально друг от друга не от-

личаются. Иногда линии и пятна расположены вразброс, но сам факт их широкого распространения свидетельствует о «традиционных» художественных приемах древних людей.

К этому же стилю относятся зооморфные изображения и Х-образные символы, характеризующиеся схематичностью. Они также территориально распространены и представлены на разных памятниках. В Читинском районе этот стиль встречается практически на всех объектах (рис. 2. А.). В Западном Забайкалье он присутствует на следующих памятниках – Гыршелунский Камень [17, с. 223-227], Гутайский грот [3, с. 105], в Восточном Забайкалье – Урулюнгуи I, II, III, Нортуи I и II, Казачий I, II, III [8, с. 222-227] и т.д.

2. «Местный» или «Автохтонный» стиль. Если до этого перечислялись типичные рисунки, характерные для многих памятников, то под «местными», или, иначе говоря, под «автохтонными» особенностями имеется ввиду неповторимость сюжетов. Подобные рисунки, как правило, встречаются лишь на одном памятнике. Они своего рода выразители подлинной творческой деятельности древних художников, а также отражают конкретные черты определенной культуры.

Практически каждый крупный памятник наскального искусства имеет неповторимые элементы. В Читинском районе это хорошо прослеживается на Сохатином Камне. Наскальные сюжеты на данном памятнике состоят из типичных рисунков, таких как линии, птицы, пятна, но присутствуют и характерные черты, как, например в группах 9 и 15. Хотя у последней есть подобная аналогия в бассейне р. Чара, но она не имеет полного сходства, да и расстояние между памятниками значительное, чтобы точно утверждать этнокультурную взаимосвязь. Причудливая антропоморфная фигура (охотник в ритуальном костюме или шаман, возможно, местный дух) встречается на Дворцовой писанице. Существо изображено в позе танца. На Арахлейской писанице присутствуют рисунки, напоминающие красивый узор и вытянутую антропоморфную фигуру. На писанице Эхо находится примечательное изображение, похожее на зигзаг, также в виде узора (рис. 2.Б).

Рис. 2. Классификация рисунков Читинского района по стилю: А. 1, 2, 7, 15 – Сохатиный Камень; 3 – Сухотино-13; 4 – Смоленские Скалы; 5 – Титовская Сопка; 6, 8, 9, 12, 14 – Колочнинская писаница; 10, 16 – Арахлейская писаница; 13 – Дворцовая писаница. Б. 1, 2, 3, 4 – Сохатиный Камень; 5, 6 – Дворцовая писаница; 7 – Арахлейская писаница; 8 – Писаница Эхо

Представленная классификация в дальнейшем может быть расширена. В данной работе, мы представили ее общий вариант по стилям. Сюда следует отнести тип, отражающий фауну, что также является важнейшим компонентом древнего искусства, свидетельствующим об охотничьих и скотоводческих предпочтениях древних народов.

Самой объемной классификацией является классификация по отдельно взятым изображениям. Как и в предыдущем случае, такой классификационный подход позволяет частично выявить некоторую закономерность в развитии духовной культуры древних народов. Можно выделить несколько видов изображений на территории Читинского района: антропоморфные фигуры (одиночные, парные, ярусные и рядовые, фаллические, шаманы, нетипичные (антропоморфные), орнитоморфные фигуры, зооморфные фигуры, символы и знаки, линии (одиночные, в ряд расположенные, в несколько рядов расположенные и хаотично сосредоточенные) и пятна.

Рис. 3. Одиночные антропоморфные фигурки в традиционной манере: А – Сохатиный Камень; Б – Сухотино-13; В – Смоленские Скалы

1. Антропоморфные фигуры – это тип изображений, напоминающие фигуры людей. Большинство антропоморфных изображений выполнено стилизованно. Встречаются фигуры нетипичного облика. В некоторых случаях рисунки шаманов выделяются в отдельную группу. В данной работе мы отметим лишь «классических» шаманов. Как ранее отмечалось, шаманы могли изображаться в виде фантастических существ. В данной статье мы выводим их в отдельную подкатегорию.

2. Одиночные антропоморфные фигуры в традиционном стиле. Фигуры, расположенные отдельно друг от друга либо от общей композиции, либо от группы схожих рисунков, как например на Сохатином Камне. Такие рисунки встречаются на Сохатином Камне, Сухотино-13, Смоленских Скалах. По размеру они примерно одинаковые от 10-15 см (рис. 3).

Рисунки подобного типа наиболее распространены на территории Забайкалья. Например, одиночные фигуры антропоморфов можно встретить на Гыршелунском Камне [4, с. 105] или писаницах Цорон III, Усть-Цорон, Малый Улистай [8, с. 196-216] и др. Интересно, что одиночные антропоморфы могут быть как не связанными с общей композицией, так и формировать сюжетную основу, как на Сохатином Камне.

3. Парные, расположенные ярусами, фаллические и нетипичные антропоморфные фигуры. В Читинском районе данные типы представлены менее всего. Парные фигуры и антропоморфы, расположенные ярусами по характеристикам ничем не отличаются от «традиционного» стиля одиночных изображений. Подобные изображения присутствуют на писаницах Титовская Сопка (фигуры, расположенные в три ряда) и Колочное (фаллические, парные фигуры). Аналогичные изображения встречаются на писаницах Судунтуй, Хачург [13, с. 217, 237] и др. памятниках Забайкалья.

4. Нетипичные или фантастические антропоморфные изображения. Этот тип широко распространен в Забайкалье. На территории Читинского района встречается довольно редко. Сюда можно отнести половинчатые (без ног) антропоморфные фигуры с загнутыми Ф образными руками на Сохатином Камне. В остальном эти изображения схожи с «традиционными». Также, к этой же категории принадлежит вытянутая фигура из Арахлейской писаницы, половинчатая рожковидная фигура Сохатиного Камня. Нетипичная для Забайкалья фантастическая фигура на Дворцовой писанице, рядом с которой сосредоточена единственная из сохранившихся во всем районе (если не учитывать Сухотино-13) фигура «классического» шамана. Отметим также фигуру с предметом в руке, расположенной на писанице Титовская Сопка (рис. 4).

Рис. 4. Парные, расположенные ярусами, фаллические и нетипичные антропоморфные фигуры: А. 1 – Сохатиный Камень; 2-3 – Колочнинская писаница. Б. 1-3 – Сохатиный Камень; 4 – Арахлейская писаница; 5-6 – Дворцовая писаница; 7-8 – Титовская Сопка

5. Орнитоморфные и зооморфные фигуры. Этот тип представлен фигурами птиц, а также изображениями животных как реалистичного характера (учитывая специфику Читинского района), так и стилизованного. В Читинском районе подобные изображения встречаются на всех памятниках за исключением Эхо и Сухотино-13 – Сохатиный Камень (птицы, предположительно 2 собаки), Титовская Сопка (птица), Ущелье (трудноопределимая фигура, больше напоминающая изображение орнитоморфа), Смоленские скалы (возможно, изюбрь), Дворцы (птицы и лось (лосиха), Колочное (возможно, марал, у которого отсутствует голова), Арахлейская писаница (крупная фигура животного, возможно, олень) (рис. 5).

Рис. 5. Орнитоморфные и зооморфные изображения: А. 1-5 – Сохатиный Камень; 6 – Титовская Сопка; 7 – Ущелье; 8-9 – Дворцы. Б. 1-2 – Сохатиный Камень; 3 – Смоленские Скалы; 4 – Колочное; 5 – Дворцы; 6 – Арахлейская писаница

6. Знаки, символы, трудно определимые изображения. Данный вид изображений характерен для большинства памятников. Как правило, они имеют схожий облик. Например, Х-образный символ в Читинском районе присутствует на трёх объектах – Дворцы, Арахлей и Колочное. Символы, напоминающие линии с двумя или тремя отростками на концах можно обнаружить на Колочнинской писанице, Арахлейской и Дворцовой. Сюда же относятся линии. Они встречаются на всех памятниках Читинского района, за исключением Эхо, а также символы «местного» характера, как на Дворцовой писанице (рисунок, напоминающий узор и треугольник), Сохатином Камне (вытянутая фигура с шестью отростками в верхней части рисунка), и трудно читаемые фигуры на Колочной (рис. 6).

Рис. 6. Знаки, символы и неопределимые изображения: 1, 4 – Колочнинская писаница; 2, 6, 8 – Дворцовая писаница; 3, 5, 7 – Арахлейская писаница; 9-10 – Сохатиный Камень

Заключение.

Итак, мы рассмотрели несколько вариантов классификации памятников наскального искусства и наскальных изображений, в частности. Они раскрывают сложную суть и особенности рисунков, их разновидностей и местоположения. Любая систематизация базируется на четкой методологии. В данной исследовательской работе отражены лишь общие характеристики, которые могут быть опротестованы по разным показателям. Главная идея заключается в возможности различных подходов к классификации наскальных изображений для разработки более структурированного представления о них, их интерпретации и культурной значимости. Мы выделили основные точки зрения, по которым можно классифицировать наскальное искусство – водные пространства, горные районы, стиль, стилистика, отдельные детали. При наличии большего объема информации о наскальном искусстве возможно будет создать более полное представление о проблеме категоризации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Диков Н.Н. Наскальные загадки древней Чукотки (петроглифы Пегтымеля). М.: Наука, 1971. 130 с.
2. Забияко А.П., Ван Цзяньлинь. Наскальные изображения Северо-Восточного Китая. Благовещенск: АГУ, 2015. 310 с.
3. Константинов М.В. Гутайский грот // Малая энциклопедия Забайкалья. Археология / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. Новосибирск: Наука, 2011. С. 105.
4. Константинов М. В. Гыршелунский Камень // Малая энциклопедия Забайкалья. Археология / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. Новосибирск: Наука, 2011. С. 105.
5. КПод покровительством большого шамана / М.В. Константинов, А.В. Константинов, С.Г. Васильев [и др.] // Археологические путешествия по Забайкалью. Чита: ЗабГУ, 2003. С. 4-8.
6. Кривенко В.А., Кулаков В.С. Черского хребет // Малая энциклопедия Забайкалья: Природное наследие / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. Новосибирск: Наука, 2009. С. 633.
7. Кривенко В.А., Кулаков В.С. Яблоновый хребет // Малая энциклопедия Забайкалья: Природное наследие / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. Новосибирск: Наука, 2009. С. 675.
8. Мазин А.И. Таежные писаницы Приамурья. Новосибирск: Наука, 1986. 259 с.
9. Мазин А.И. Палеолитические наскальные рисунки в Восточном Забайкалье (предварительные публикации) // Археологические исследования в районах новостроек Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. С. 17-24.
10. Обязов В.А. Река Ингода // Малая энциклопедия Забайкалья: Природное наследие / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. Новосибирск: Наука, 2009. С. 221-222.
11. Обязов В.А., Полинтова О.В. Ивано-Арахлейские озера // Малая энциклопедия Забайкалья: Природное наследие / гл. ред. Р.Ф. Гениатулин. Новосибирск: Наука, 2009. С. 211.
12. Окладников А.П., Запорожская В.Д. Петроглифы Забайкалья в 2 т. Т. 1. Л.: Наука, 1969. 217 с.
13. Окладников А.П., Запорожская В.Д. Петроглифы Забайкалья в 2 т. Т. 2. Л.: Наука, 1970. 262 с.
14. Окладников А.П., Мазин А.И. Писаницы реки Олёкма и Верхнего Приамурья. Новосибирск, 1976. 189 с.
15. Окладников А.П., Мазин А.И. Писаницы бассейна реки Алдан. Новосибирск: Наука, 1979. 152 с.
16. Окладников А.П. Шишкинские писаницы: памятник древней культуры Прибайкалья. Иркутск: Иркутское книжное изд-во, 1959. 211 с.
17. Петрова С.В., Петров В.Ф. Итоги экспедиционного сезона 2011 года Хилокского краеведческого музея в свете топонимических и мифорелигиозных исследований // Традиционная культура населения Сибири и Дальнего Востока: изучение, сохранение, популяризация: материалы IV Кузнецовских чтений. Чита, 11-13 апреля 2012 г. Чита: ЗабГУ, 2012. С. 23-27.
18. Тиваненко А.В. Древнее наскальное искусство Бурятии. Новосибирск: Наука, 1990. 208 с.

19. Ячменев О.Ю. Исследования памятников наскального искусства в бассейне р. Онон (Восточное Забайкалье): предварительные результаты / О.Ю. Ячменев, Д.Е. Власенко // Актуальная археология 7: Материалы международной научной конференции молодых ученых, Санкт-Петербург, 01-04 апреля 2024 года. Санкт-Петербург: Институт истории материальной культуры Российской академии наук, 2024. С. 177-179.

© Ячменёв О.Ю., 2024.